

FERTICOOP_GO-Innovaciones para adaptarse a las mejores técnicas disponibles (MTD)

Deyecciones ganaderas– Purines-Asesoramiento—Fertilización–Testaje- Compostaje-Biogás-Digitalización

Estrategias para reducció contenido fósforo (P) del suelo en aplicaciones de deyecciones ganaderas. Testaje y puesta a punto métodos rápidos estimación fertilidad del suelo. Evaluación producción de biogás en almacenamiento purines en balsa flexible. Evaluación emisiones amoníaco y GEH en el almacenamiento purines y otras fracciones. Evaluación inmisiones granjas del sector porcino y avícola y estrategias para minimizarlas. Cálculo calidad final compostaje con diferentes sustratos y pérdidas por emisiones amoniacales.

Act. 1. Reducción contenido en fósforo (P). Extracciones NPK de la panícula, de la parte verde y totales de las muestras cosechadas

Act. 2. Testaje, puesta y puesta a punto métodos rápidos para estimar fertilidad química. Correlación de resultados de N-NO₃ de dos aparatos analizadores rápidos de muestras de suelos

Act. 4 Actividad metanogénica inoculo. Producció neta de CH₄ en base a kg de sòlids volàtils de purines estudiados.

Act. 4. Evaluació biogas. Imagen balsa purines cubierta

Cooperativas del G.O: AGRÀRIA PLANA DE VIC I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL / AGROPECUÀRIA CATALANA, SCCL / GESTIÓ AGRORAMADERA DE PONENT GAP, SCCL / LINYOLA AGROPECUÀRIA I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL / **Coordinadora:** FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA (FCAC) **Centro de Investigación:** I.R.T.A. **Periodo:** Noviembre 2019/ Setiembre 2022 / www.cooperativesagraries.cat/ca/innovacio/l/10745-go-ferticoop.html

Contacto : rdi@fcac.coop +34932292016 Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)

Proyecto financiado Operación 16.01.01 (Cooperación para innovación) Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2020.